

O'ZBEKISTONNING MADANIY MEROSINI SAQLASH MAQSADIDA ZIYORAT TURIZMI RESURLARINI SAMARALI BOSHQARISH

Soxibova Muslimaxon Xolmatjon qizi

Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti.

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919486>

Annotatsiya. O'zbekistonning madaniy merosi milliy an'analar va tarixiy qadriyatlarning muhim qismi bo'lib, uni saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ziyorat turizmi ushbu merosni asrashda muhim o'rin tutadi, chunki u nafaqat diniy va tarixiy obidalarga qiziqishni oshiradi, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ham hissa qo'shadi. Ushbu maqolada O'zbekistonda ziyorat turizmini samarali boshqarish uchun infratuzilmani rivojlantirish, mahalliy aholining xabardorligini oshirish, davlat-xususiy hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi strategik yo'nalishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, turizm yo'laklarini shakllantirish, madaniy merosni asrash siyosatini takomillashtirish, ekologik boshqaruvni rivojlantirish hamda reklama va marketing tadbirlarini kuchaytirish masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: turizm, ziyorat turizmi, turistik resurslar, madaniy meros, barqaror rivojlanish, turistik infratuzilma, ekologik boshqaruv, turizm marketingi, xalqaro turizm bozori, turistik destinatsiya, davlat-xususiy sherikchilik.

Аннотация. Культурное наследие Узбекистана является важной частью национальных традиций и исторических ценностей, его сохранение и передача будущим поколениям представляет собой актуальную задачу. Паломнический туризм играет ключевую роль в этом процессе, так как он не только повышает интерес к религиозным и историческим памятникам, но и способствует социально-экономическому развитию. В данной статье анализируются стратегические направления эффективного управления паломническим туризмом в Узбекистане, включая развитие инфраструктуры, повышение осведомленности местного населения, развитие государственно-частного партнерства. Также рассматриваются вопросы формирования туристических маршрутов, совершенствования политики сохранения культурного наследия, улучшения экологического управления, а также усиления рекламных и маркетинговых мероприятий.

Ключевые слова: туризм, паломнический туризм, туристические ресурсы, культурное наследие, устойчивое развитие, туристическая инфраструктура, экологическое управление, туристический маркетинг, международный туристический рынок, туристическая дестинация, государственно-частное партнерство.

Abstract. The cultural heritage of Uzbekistan is an important part of national traditions and historical values, preserving it for future generations is one of the most pressing issues. Pilgrimage tourism plays a crucial role in safeguarding this heritage, as it not only increases interest in religious and historical monuments but also contributes to social and economic development. This article analyzes strategic directions for effectively managing pilgrimage tourism in Uzbekistan, such as developing infrastructure, raising local awareness, and fostering public-private partnerships. Additionally, the article addresses the formation of tourism routes,

improving the cultural heritage preservation policy, developing ecological management, and strengthening advertising and marketing activities.

Key words: *tourism, pilgrimage tourism, tourist resources, cultural heritage, sustainable development, tourist infrastructure, environmental management, tourism marketing, international tourism market, tourist destination, public-private partnership.*

Madaniy merosni saqlash global miqyosda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u butun insoniyatning tarixiy va ma'naviy boyligini ifodalaydi. Tarixiy yodgorliklar, qadimiy san'at asarlari, milliy urf-odatlar va madaniy an'analar xalqlarning o'ziga xosligini saqlashga xizmat qiladi. Agar madaniy meros yo'qolsa, insoniyat o'zining o'tmishidan ajralib qolishi, madaniy xilma-xillik kamayishi va kelajak avlodlar boy ma'naviy merosdan bebahra qolishi mumkin. Bundan tashqari, madaniy meros sayyohlik orqali iqtisodiy rivojlanishga ham xizmat qiladi. Tarixiy obidalar va madaniy yodgorliklar turistik jozibadorlikni oshirib, ko'plab davlatlar uchun muhim daromad manbaiga aylanadi. Shu bilan birga, madaniy meros xalqaro hamkorlikning muhim qismi hisoblanadi. Turli davlatlar o'z madaniy merosini asrab-avaylash orqali bir-biriga yaqinlashadi, o'zaro tushunish va tinchlikni mustahkamlashga hissa qo'shadi.

Mehmondo'stlik sanoati oxirgi yigirma yil ichida jahon iqtisodiyotining yetakchi va eng katta daromad keltiruvchi sohalaridan biriga aylandi. Turizm nafaqat ma'lum bir mamlakat, balki mintaqalarning iqtisodiy salohiyatini oshirish, ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qilib kelmoqda. Iqtisodiyotning sayyohlik sektori qisqa muddat ichida yuqori daromad keltirish qobiliyati sababli iqtisodiyotning boshqa sektorlariga nisbatan ancha tez va barqaror sur'atlarda o'sayotganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Butunjahon sayyohlik tashkiloti – UN Tourism har yili global va mintaqaviy turizm ko'rsatkichlariga oid statistik tadqiqotlar natijalarini e'lon qilib boradi. Unga ko'ra, 2023-yilda turistik tashriflar soni 1,286 milliondan ortiq kishini, avvalgi yilga nisbatan o'sish 33,9 % ni tashkil qildi (The UN Tourism Data Dashboard).

O'zbekistonda turizmning istiqbolli: ziyorat, tarixiy-madaniy, rekreatsion, ta'lim, gastronomik yo'nalishlarini tashkil etish va rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Shuning uchun yo'nalishlarda sayyohlar sonini oshirish, shu orqali turizmdan tushgan tushumni ko'paytirish, sektorda yangi ishchi o'rinlar yaratish, mavjud turistik resurslarni samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega. 2023-yilda qabul qilingan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi 58-bandida mamlakatimizda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish masalasi va mazkur masala doirasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilab qo'yilgan (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023-yildagi PF-158-son, <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>). Ulardan biri esa ziyorat turizmi bo'yicha keladigan turistlar sonini 3 million nafarga oshirishdan iborat (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023-yildagi PF-158-son, <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>).

Ziyorat turizmi, O'zbekistonning madaniy va diniy merosini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu turizm yo'nalishi o'ziga xos ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatda turizm sohasining rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ziyorat turizmining samarali boshqarilishi madaniy resurslarning saqlanishi va barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Turizm resurslarini samarali boshqarishning asosiy tamoyillari, shu jumladan ularning konservatsiyasi, restavratsiyasi va saqlanishi, barqaror turizmni rivojlantirish uchun zarurdir. Ilmiy tadqiqotlarni tahlili natijasida, C.K. Lee va S.Y. Han milliy bog'lar va madaniy merosni saqlash bo'yicha turizm resurslarini baholash metodlarini ishlab chiqqanligiga

guvoh bo'lish mumkin (Lee, Choong-Ki, and Sang-Yoel Han. "Estimating the use and preservation values of national parks' tourism resources using a contingent valuation method." *Tourism management* 23.5 (2002): 531-540). Y.Zuo, H. Chen, J. Pan, Y. Si, va R. Law Xitoyda sport turizmi va madaniy resurslarga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilgan (Construction of Cultural Heritage Tourism Corridor for the Dissemination of Historical Culture: A Case Study of Typical Mountainous Multi-Ethnic Area in China Huang, Y., Shen, S., Hu, W., (...), Li, G. Land, 2023 <https://www.scopus.com/record/display.uri>).

Madaniy merosni saqlash, ayniqsa ziyorat turizmi doirasida alohida ahamiyatiga ega. D.A. Fennell va C.R. Goeldner madaniy meros resurslarini "ma'lum joyga tashrif buyuruvchilarni jalb qiladigan tabiiy yoki madaniy atributlar" sifatida ta'riflashgan (Dowling, Ross K., and David A. Fennell. "The context of ecotourism policy and planning" *Ecotourism policy and planning* (2003): 1). Bu esa turizmni rivojlantirish va resurslarni boshqarish jarayonida madaniy va diniy qadriyatlarning saqlanishiga katta e'tibor qaratishni taqozo etadi.

Mahalliy olimlardan B.A. Davurbaevich Forish tumanining tarixiy va etnografik turizm resurslariga urg'u berish orqali, ziyorat turizmining iqtisodiy va madaniy ahamiyatini o'rganishga e'tibor qaratgan (Davurbaevich, Bababekov Akbar. "Forish tumanining tarixiy-etnografik turizm resurslari va salohiyati" xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati 1.1 (2024): 100-105). I.S. Tuxliyev, R. Hayitboyev va B.S. Safarov esa turizm resurslarini boshqarishda barqaror rivojlanishning ahamiyatini ta'kidlagan (Tuxliyev, I. S., et al. "Turizm asoslari" O'quv qo'llanma. T (2012)).

O'zbekistonning boy madaniy merosini saqlash va rivojlantirishda ziyorat turizmi muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu tadqiqot mazkur sohani samarali boshqarish masalalarini o'rganishga qaratilgan. Ziyorat turizmi resurslarini aniqlash, ularning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini baholash, infratuzilma va ekologik muammolarni hal qilish hamda zamonaviy boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish asosiy yo'nalishlar sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot davomida tahlil va sintez, xalqaro tajribani taqqoslash kabi ilmiy usullar qo'llaniladi. Ushbu yondashuv orqali ziyorat turizmi resurslarini samarali boshqarishning innovatsion va amaliy jihatlari aniqlandi.

Bugungi global muhitda urbanizatsiya, ekologik muammolar va iqlim o'zgarishi madaniy merosga jiddiy tahdid solmoqda. Shu sababli, uni saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish nafaqat alohida davlatlarning, balki butun insoniyatning umumiy vazifasiga aylangan. UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar madaniy merosni himoya qilishda katta rol o'ynaydi va dunyo miqyosida madaniy merosni muhofaza qilish doirasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.

Madaniy merosni saqlash va ziyorat turizmi resurslarini samarali boshqarish bo'yicha xalqaro miqyosda turli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Saudiya Arabistoni Haj va Umra vazirligi orqali ziyoratchilarga xizmat ko'rsatishni muvofiqlashtiradi (Union of OIC News Agencies). Hindiston hukumati Bodh Gaya kabi muqaddas joylarda infratuzilmani yaxshilash uchun katta mablag' ajratgan (Ministry of tourism, Government of India, website). Bundan tashqari, ko'plab mamlakatlarda ziyoratgohlar bo'yicha mobil ilovalar ishlab chiqilib, ziyoratchilarga yo'l-yo'riq ko'rsatish, ma'lumot berish va xizmatlarga onlayn buyurtma berish imkoniyatlari yaratilgan. Xalqaro hamkorlik doirasida ziyorat turizmi bo'yicha tajriba almashish va qo'shma dasturlarni amalga oshirish ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirmoqda (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 29.07.2022 yildagi PQ-338-son). Shu bilan birga, ziyorat turizmi sohasida kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Masalan, Malayziyada ziyorat turizmi gidlarini

tayyorlash bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilgan (Ministry of Tourism, Arts and Culture, Official Portal, Malaysia).

O'zbekistonda ham ziyorat turizmini rivojlantirish va madaniy merosni saqlash bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2022-yildan boshlab har yili noyabr oyining birinchi haftasida “Xalqaro ziyorat turizmi haftaligi” o'tkazilishi belgilangan bo'lib, mazkur tadbir ziyorat turizmi salohiyatidan yanada unumli foydalanish va O'zbekiston zaminini dunyo sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri sifatida namoyon qilishga qaratilgan (“Xalqaro ziyorat turizmi haftaligi”ni tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 20.05.2022-yildagi 282-son).

Madaniy merosni asrash – bu faqat o'tgan davrlarni saqlash, balki kelajakni boyitish, insoniyatning ma'naviy yuksalishini ta'minlash va jahon madaniyatining uzviy rivojlanishiga hissa qo'shish demakdir. Global miqyosda madaniy merosni asrash bo'yicha bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular asosan xalqaro tashkilotlar, hukumatlar, nodavlat tashkilotlari va ilmiy muassasalar tomonidan olib borilmoqda (1-rasm).

1-rasm. Madaniy merosni muhofaza qilish doirasida faoliyat olib boruvchi muassasalar¹

Madaniy merosni asrash doirasida xalqaro tashkilotlarning roliga alohida urg'u berish lozm. Ushbu tashkilotlarga quyidagilarni misol qilish mumkin:

1. UNESCO. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti (UNESCO) Jahon merosi ro'yxatini yaratib, madaniy va tabiiy yodgorliklarni xalqaro miqyosda himoya qiladi (UNESCO rasmiy veb-sahifasi). Ushbu ro'yxatga kiritilgan obidalar maxsus monitoring ostida bo'lib, ularni saqlash va tiklash uchun mablag' ajratiladi. Bundan tashqari tashkilot madaniy merosni saqlash va ta'lim dasturlarini ishlab chiqadi. Mamlakat hududida 8 mingdan ziyod madaniy meros obyektlari mavjud bo'lib (O'zbekistonda 8210 ta madaniy meros obyektlari mavjud, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb-sahifasi), ulardan 209 tasi UNESCO ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan (Uzbekistan and UNESCO'S strong partnership preservation and promotion world heritage sites, unesco.org).

2. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) – tarixiy yodgorliklarni tiklash va himoya qilish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib boradi (International Council on Monuments and Sites web-site).

¹ Muallif ishlanmasi

3. ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) – madaniy merosni restavratsiya qilish va saqlash bo'yicha ilmiy texnologiyalarni rivojlantiradi (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property official web-site).

4. World Monuments Fund (WMF) – tahdid ostida bo'lgan madaniy meros obyektlarini tiklash bo'yicha loyihalarni amalga oshiradi (World Monuments Fund official web-site).

Xalqaro qonunchilik va konvensiyalar:

1. 1972-yilgi Jahon madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish Konvensiyasi – bu konvensiya madaniy va tabiiy merosni himoya qilishga qaratilgan xalqaro hujjat bo'lib, unga 190 dan ortiq davlat tomonidan qabul qilingan (Umumjahon madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish to'g'risida konvensiya).

2. 1954-yilgi Gaaga konvensiyasi – urush davrida madaniy merosni himoya qilishga qaratilgan xalqaro hujjat (Qurolli mojaro chiqqan hollarda madaniy boyliklarning himoya qilinishi to'g'risida konvensiya).

3. 2003-yilgi Nomoddiy madaniy merosni himoya qilish Konvensiyasi – an'anaviy san'at, hunarmandchilik, milliy festivallar va boshqa nomoddiy meros turlarini saqlashga qaratilgan (Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish to'g'risida konvensiya).

Bugungi kunda madaniy merosni asrashda eng samarali vosita sifatida raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalar muhim rol o'ynaydi:

1. 3D skanerlash va virtual reallik – tarixiy yodgorliklarni raqamli shaklda tiklash va ularning yo'qolishining oldini olish uchun qo'llaniladi.

2. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) – madaniy meros obyektlarini monitoring qilish va saqlash strategiyalarini ishlab chiqish uchun ishlatiladi.

3. Geografik ma'lumotlar tizimi – GIS (Geographic Information Systems) – tarixiy obidalar geografik holatini kuzatish va tahdidlarni aniqlashga yordam beradi.

Xalqaro tajribaga nazar soladigan bo'lsak, madaniy merosni saqlash hamda turistik resurslarni samarali boshqarish uchun keng qo'llaniladigan bir qancha innovatsion texnologiyalarga guvoh bo'lishimiz mumkin (1-jadval). Mazkur texnologiyalar sayyohlarga keng imkoniyat va qulayliklarni yaratibgina qolmay, madaniy merosni kelajak avlod uchun asrashni ham ta'minlaydi.

1-jadval

Madaniy merosni saqlash hamda turistik resurslarni samarali boshqarish qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalar²

№	Innovatsion texnologiya	Qo'llanilishi
1	<i>Xavfsizlik va omonat tizimi</i>	Sayyohlarga qulay va ishonchli omonat tizimlarini taqdim etuvchi texnologiyalar, ular moliyaviy ma'lumotlarni himoya qilish, to'lov jarayonlarini soddalashtirish va global to'lov tizimiga integratsiyani ta'minlay oladi
2	<i>Turistik harakatlar monitoringi va tahlili</i>	Bunda sayyohlar va turistik agentliklar tomonidan to'plangan ma'lumotlar uzluksiz monitoring va analiz qilinadi, natijada mavjud tendensita aniqlash va qarorlar qabul qilishda to'g'ri yo'nalish imkoniyati yuzaga keladi

² Muallif ishlanmasi

3	<i>Mahalliy axborot tizimi va interaktiv qidiruv</i>	Xorijiy turistlarga mahalliy qidiruv tizimini taqdim etish, restoranlar, turistik manzillar, joylashtirish vositalari va boshqa turistik resurslarning ro'yxatlarini taqdim etish, Shahar va mamlakat haqida interaktiv ma'lumotlar berish uchun mobil ilovalar va veb-saytlar ishlab chiqiladi
4	<i>Virtual voqelik</i>	Virtual va qo'shimcha voqelik texnologiyalari sayyohlarda takrorlanmas turistik tassurotni shakllantirishga yordam beradi
5	<i>Ijtimoiy tarmoqlar</i>	Ijtimoiy tarmoqlar va media olami turizmga oid kontentlar, sayyohlar uchun qiziqarli manzillar haqida batafsil ma'lumot yetkazib berishda xizmat qiladi, bundan tashqari turistlar o'zaro fikr almashishi uchun platforma vazifasini bajaradi

Madaniy merosni asrash bo'yicha muvaffaqiyatli strategiyalar faqat davlatlar yoki xalqaro tashkilotlar tomonidan emas, balki mahalliy hamjamiyatlar ishtirokida ham amalga oshirilmoqda. UNESCO va boshqa tashkilotlar turli mamlakatlarda madaniy merosni saqlash bo'yicha ta'lim dasturlari, hunarmandchilikni rivojlantirish loyihalari va mahalliy aholini jalb qilish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlamoqda.

Bundan tashqari har yili madaniy merosni saqlash va targ'ib qilish bo'yicha xalqaro anjumanlar va konferensiyalar o'tkaziladi, masalan:

1. UNESCO Jahon merosi qo'mitasi yig'ilishlari.
2. ICOMOS xalqaro konferensiyalari.
3. Heritage at Risk Report (tahdid ostidagi madaniy meros obyektlari haqida hisobot) va hokazo.

Madaniy merosni asrash global muammo bo'lib, bu borada UNESCO, ICOMOS, WMF va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, qonunchilik, turizm, ta'lim va xalqaro hamkorlik bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Madaniy merosni saqlash faqat hukumatlar yoki xalqaro tashkilotlarning ishi emas, balki har bir jamiyatning ma'naviy va tarixiy burchi hisoblanadi.

Madaniy merosni asrashning muhim jihatlaridan biri turizm bilan bog'liq bo'lib, mazkur masalada ziyorat turizmiga alohida e'tibor qaratish lozim. Ziyorat turizmi va madaniy sayyohlik orqali obidalarga bo'lgan e'tibor oshadi va ularni saqlash uchun moliyaviy manbalar yaratiladi. Ziyorat turizmi madaniy merosni asrashda muhim rol o'ynaydi, chunki u diniy va tarixiy yodgorliklarga e'tibor qaratish, ularni ta'mirlash va kelajak avlodlarga yetkazishda muhim vosita hisoblanadi. Bu turizm yo'nalishi orqali nafaqat diniy va madaniy qadriyatlar saqlanib qoladi, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Birinchi navbatda, ziyorat turizmi tarixiy va diniy obidalarni saqlash hamda ularning ahamiyatini oshirishga hissa qo'shadi. Ziyoratchilarning doimiy tashrifi mazkur obidalarning yaxshi holatda bo'lishini ta'minlashga turtki beradi. Turistik oqim oshgani sari, madaniy merosni ta'mirlash va uni saqlashga yo'naltiriladigan mablag'lar ham ko'payadi. Shu sababli, ziyorat turizmi me'moriy yodgorliklarni qayta tiklash va ularning uzoq umr ko'rishini ta'minlashga ko'maklashadi.

Bundan tashqari, ziyorat turizmi mahalliy aholini madaniy merosni asrab-avaylashga rag'batlantiradi. Ziyoratchilar oqimi tufayli mahalliy jamoalar o'z madaniy va diniy meroslarini qadrlash, uni saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish mas'uliyatini anglay boshlaydi. Shuningdek, turizm sohasi orqali xalqaro hamkorlik mustahkamlanib, madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha tajriba almashish imkoniyati yuzaga keladi.

Ziyorat turizmi iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Sayyohlar tomonidan amalga oshiriladigan xarajatlar madaniy meros obyektlarining saqlanishi va rivojlanishiga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, ziyorat turizmi tufayli mahalliy iqtisodiyot jonlanadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi, hunarmandchilik va milliy an'analar rivojlanadi. Ziyorat turizmi madaniy merosni saqlash va targ'ib qilishda samarali vosita bo'lib, tarixiy va diniy obidalarning saqlanishiga, mahalliy jamoalarning ongini oshirishga va iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qiladi. Shu sababli, ziyorat turizmini rivojlantirish orqali madaniy merosni asrash jarayonini yanada kuchaytirish mumkin.

Madaniy merosni muhofaza qilish va ziyorat turizmining rivojlanishi o'zaro uzviy bog'liq jarayonlar bo'lib, ularning samaradorligi ko'p jihatdan ziyorat turizmi resurslarini samarali boshqarish tizimiga bog'liq. Mazkur resurslar boshqaruvida yo'l qo'yilgan xatolar tarixiy va diniy yodgorliklar buzilishi, ekologik muammolar yuzaga kelishi va ziyorat turizmi iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlanmasligiga olib kelishi. Shu sababli, madaniy merosni saqlashni xalqaro standartlar asosida tashkil qilishda ziyorat turizmi resurslarini kompleks boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi.

2-jadvalda hududlar kesimidagi ziyoratgohlar axborot portalida keltirilgan ma'lumotlarning 2023-yildagi holati asosida berilgan. Eng ko'p ziyoratgohlar joylashgan hududlar Jizzax, Andijon, Farg'ona hisoblanadi. Mazkur hududlarda ziyoratgohlar nafaqat ko'p, balki zich joylashganligiga alohida e'tibor berish lozim.

2-jadval

O'zbekistonda joylashgan ziyoratgohlar hududlar kesimida³

	<i>Hududlar</i>	<i>Umumiy ziyoratgohlar soni, nafar</i>
1	O'zbekiston Respublikasi	644
2	Qoraqalpog'iston Respublikasi	53
3	Andijon	94
4	Buxoro	29
5	Jizzax	98
6	Qashqadaryo	60
7	Navoiy	62
8	Namangan	28
9	Samarqand	67
10	Surxondaryo	13
11	Sirdaryo	5
12	Toshkent	25
13	Farg'ona	88
14	Xorazm	7
15	Toshkent sh.	15

O'zbekiston ziyorat turizmi bo'yicha katta salohiyatga ega bo'lib, mamlakatimizning madaniy merosi global e'tiborni tortadigan boy tarixiy va diniy obidalar bilan mashhurdir. Ushbu merosni saqlash va ziyorat turizmini samarali boshqarish uchun quyidagi strategik yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi (3-jadval).

³ <https://uzbekistan.travel/uz/c/ziyosat-turizm-obyektlari-reestri/> ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

3-jadval

Ziyorat turizmi resurslarini samarali boshqarish va O'zbekistonning madaniy merosini asrab-avaylash uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan strategiyalar⁴

Strategiya	Tavsif
<i>Infratuzilmani rivojlantirish</i>	Transport va turar joy obyektlariga investitsiyalar kiritish
<i>Mahalliy aholining xabardorligi va tayyorgarligi</i>	Madaniy tajribalarning haqiqiyli va hurmatga loyiq bo'lishi uchun ularni puxta tayyorlash
<i>Davlat-xususiy hamkorlik</i>	Investitsiyalarni jalb qilish va xizmat sifatini oshirish
<i>Jamiyat ishtiroki</i>	Mahalliy aholining turizmga jalb qilinishi
<i>Madaniy merosni saqlash siyosati</i>	Madaniy meros hamda turizm resurslarini saqlash va ulardan foydalanish
<i>Integratsiyalashgan yondashuv</i>	Madaniy, ekologik va iqtisodiy rivojlanish mezonlarini uyg'unlashtirish
<i>Turizm yo'laklari</i>	Madaniy landshaft tarmoqlarini yaratish va optimallashtirish
<i>Reklama va marketing</i>	Xorijiy bozorlarda targ'ibot va media reklama
<i>Ekologik boshqaruv</i>	Biologik xilma-xillikni saqlash va ifloslanishning oldini olish

Infratuzilmani rivojlantirish va madaniy merosni muhofaza qilish strategiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi (Kamran, Muhammad. "Role of cultural heritage in promoting the resilience of linear/critical infrastructure system with the enhancement of economic dimension of resilience: A critical review." International Journal of Construction Management 22.7 (2022): 1345-1354.):

- 1) transport va turar joy obyektlariga investitsiyalar yo'naltirish;
- 2) tarixiy yodgorliklarga olib boruvchi yo'llarni rekonstruksiya qilish, ularning atrofidagi tabiiy va madaniy muhitni saqlash;
- 3) turar joy infratuzilmasini rivojlantirish orqali sayyohlarga tarixiy arxitektura bilan uyg'unlikda qurilgan mehmonxonalar taklif etish;
- 4) transport tizimida ekologik toza transport vositalaridan foydalanish.

Madaniy merosni asrashda mahalliy aholining xabardorligi va tayyorgarligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda madaniy merosni hurmat qilish va uni to'g'ri targ'ib qilish, mahalliy aholini madaniy meros ahamiyati haqida xabardor qilish va sayyohlar bilan muloqotda milliy qadriyatlarni to'g'ri tushuntirish bo'yicha treninglar tashkil etish, ziyorat turizmida mahalliy aholi qo'llaniladigan an'anaviy kasblarni rivojlantirish (kulolchilik, kashtachilik, yog'och o'ymakorligi) orqali madaniy merosni asrab-avaylash, madaniy va tarixiy maskanlarga tashrif buyuruvchilarga madaniyat va tarix bo'yicha qo'llanmalar taqdim etish orqali yodgorliklarning qadriyat sifatida anglanishiga erishish, natijada esa madaniy merosni faqat hukumat emas, balki mahalliy aholi ham muhofaza qilishga erishish mumkin.

Davlat-xususiy hamkorlik orqali tarixiy obidalariga investitsiyalar jalb qilish va xizmat sifatini oshirish mumkin, shuningek, ziyorat turizmi uchun muhim bo'lgan tarixiy maskanlarni

⁴ Muallif ishlanmasi

restavratsiya qilish va ularni avlodlar uchun saqlab qolish, xususiyl sektorini jalb qilish orqali ziyoratchilar uchun interaktiv muzeylar, virtual turlar kabi innovatsion texnologiyalarni joriyl etish, turizm daromadlarining muayyan qismini madaniyl merosni tiklash fondiga yo'naltirilishi orqali barqaror moliyalashtirish tizimini yaratish mumkin. Bunday chora-tadbirlar orqali madaniyl meros nafaqat saqlanadi, balki turizm daromaddari hisobiga yanada rivojlantiriladi.

Jamiyat ishtiroki va madaniyl merosni integratsiyalashgan boshqarish. Mahalliy aholining turizmga jalb qilinishi va merosni asrash madaniyl meros obyektlarini saqlashda mahalliy hamjamiyatlarning bevosita ishtirokini rag'batlantirish, mahalliy aholi tomonidan taqdim etiladigan xizmatlarning tarixiy an'analar bilan bog'liqligini ta'minlash, tarixiy yodgorliklar atrofida zamonaviyl tijorat obyektlarini qurishdan oldin arxitektura-madaniyl ekspertiza o'tkazish kabi tajribalarni o'z ichiga oladi. Buning natijasida, turizm rivojlanadi, ammo tarixiy muhit o'zining tabiiyl ko'rinishini yo'qotmaydi.

Madaniyl merosni saqlash siyosati madaniyl yodgorliklarni saqlash va ulardan foydalanish muvozanatini saqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, ziyorat turizmi madaniyl meros obyektlariga haddan tashqari yuklama tushirishining oldini olish uchun tashriflar sonini nazorat qilish, "yashil hudud" konsepsiyasini joriyl qilish, ya'ni muqaddas joylar atrofiga ekologik muhofaza hududlari yaratish, tarixiy obidalarni asrash bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish (UNESCO, ICOMOS) kabi funksiyalarni boshqarish orqali ziyoratchilar oqimini nazorat qiladi va yodgorliklarning uzoq muddatli saqlanishi ta'minlaydi.

Turizm yo'laklari va madaniyl merosning yaxlitligi madaniyl meros obyektlari o'rtasida tarixiy bog'liqlikni yaratishga xizmat qiladi hamda turizm yo'laklarini shakllantirish orqali tarixiy bog'liqlikni mustahkamlash (masalan, Buxoro-Samarqand-Toshkent ziyorat yo'laklari), har bir yo'lakni tarixiy voqealar va shaxslar bilan bog'liq holda taqdim etish, bu esa sayyohlarning tarixiy bilimlarini oshirishga hissa qo'shadi. Natijada turizm rejalashtirilgan va tarixiy yodgorliklar muvofiqlashtirilgan holda boshqariladi.

Reklama va marketing strategiyalarining madaniyl meros bilan bog'liq bo'lib, xorijiy bozorlarda targ'ibot va madaniyl qadriyatlarini taqdim etish, reklama materiallarida faqatgina turistik obyektlar emas, balki ularning tarixiy va madaniyl ahamiyatini yoritish, virtual sayohatlar, 3D tarixiy rekonstruksiyalar yaratish orqali madaniyl merosni global miqyosda tanitish, madaniyl turizm festivallari va ko'rgazmalar o'tkazish orqali ziyorat turizmini keng ommaga targ'ib qilish kabi funksiyalarni bajarishi mumkin.

Ekologik boshqaruv va madaniyl yodgorliklarni muhofaza qilish atrof-muhit va tarixiy yodgorliklar o'rtasidagi muvozanat madaniyl meros obyektlari atrofida sanoat va qurilish ishlarini cheklash, ekologik turizmni rivojlantirish orqali ziyoratchilarni atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga o'rgatishda o'z aksini topadi hamda madaniyl meros obyektlari atrofida tabiiyl landshaft saqlanishi va ifloslanishning oldi olinishini kafolatlaydi

Ziyorat turizmi resurslarini to'g'ri boshqarish madaniyl merosni asrab-avaylashning eng samarali yo'llaridan biridir. Strategik yondashuvlar madaniyl merosni saqlash, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va ekologik muhitni barqaror saqlashga yordam beradi.

O'zbekistonning madaniyl merosini saqlash va targ'ib qilishda ziyorat turizmi muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu turizm sohasi nafaqat mamlakatning tarixiy va diniyl obidalari bilan tanishish imkonini beradi, balki iqtisodiy rivojlanish, mahalliy aholi bandligi va turizm infratuzilmasining yaxshilanishiga ham xizmat qiladi. Samarali boshqaruv tizimi orqali ziyorat turizmi resurslarini to'g'ri yo'naltirish, zamonaviyl texnologiyalarni joriyl etish va xalqaro tajribadan foydalangan holda rivojlantirish madaniyl merosni asrab-avaylash va sayyohlar oqimini oshirishga yordam beradi. Shu sababli, ziyorat turizmi imkoniyatlarini

kengaytirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va bu boradagi muammolarni tizimli ravishda hal qilish O'zbekistonning jahon turizm xaritasidagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekistonda ziyorat turizmi resurslarini samarali boshqarish va madaniy merosni saqlash bo'yicha muallif tomonidan quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali madaniy merosni asrash:

– raqamli arxivlar va virtual muzeylar yaratish: tarixiy obidalarni raqamlashtirish orqali ularni kelajak avlodlar uchun saqlash va global miqyosda targ'ib qilish;

– sun'iy intellekt va tahliliy vositalardan foydalanish: turistik oqimlarni samarali boshqarish va madaniy obidalarga ortiqcha yuklama tushishining oldini olish;

– mobil ilovalar va interaktiv xaritalar: ziyoratchilar uchun qiziqarli va qulay navigatsiya imkoniyatlarini yaratish.

2. Ziyorat turizmi orqali mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish:

– hunarmandchilik va an'anaviy kasblarni rivojlantirish: mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ularning mahsulotlarini xalqaro bozorlarga olib chiqish;

– madaniy meros bilan bog'liq xizmatlar klasterini yaratish: mehmonxonalar, milliy kiyim va suvenir do'konlarini rivojlantirish;

– yoshlar uchun yangi ish o'rinlarini yaratish: ekoturizm, gid xizmatlari va sayyohlik menejmenti sohalarida malakali kadrlar tayyorlash.

3. Barqaror turizm va ekologik himoya:

– eko-turizm va yashil turizm tamoyillarini joriy qilish: ziyoratchilar va sayyohlarga atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish madaniyatini singdirish;

– obidalar atrofida muhofaza hududlarini tashkil etish: hududiy rivojlanishni ekologik ta'sirni hisobga olgan holda rejalashtirish;

– yashil energiya manbalaridan foydalanish: quyosh panellari, shamol energiyasi va boshqa ekologik texnologiyalarni ziyorat joylariga joriy etish.

4. Xalqaro hamkorlik va turistik diplomatiya:

– UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish: madaniy merosni xalqaro miqyosda targ'ib qilish va uni asrashga investitsiyalar jalb qilish;

– ziyorat turizmi bo'yicha xalqaro forum va konferensiyalar tashkil etish: turizm sohasidagi eng samarali tajribalarni o'rganish va O'zbekistonning madaniy merosini dunyoga tanitish.

– qardosh shaharlar dasturini rivojlantirish: O'zbekistonning tarixiy shaharlari va muqaddas joylarini xalqaro darajada mashhur ziyorat maskanlari bilan bog'lash.

5. Ta'lim va ilmiy tadqiqotlar:

– ziyorat turizmi va madaniy meros bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash: arxeologiya, etnografiya va madaniyatshunoslik sohalarida tadqiqotlar olib borish;

– oliy ta'lim muassasalarida ziyorat turizmi va madaniy meros menejmenti bo'yicha maxsus kurslar ochish: kelajak avlodni turizm va madaniy merosni asrash borasida ilmiy va amaliy jihatdan tayyorlash;

– sayyohlarga tarix va madaniyat bo'yicha chuqurroq ma'lumot berish: gidlar va turizm sohasi vakillarini maxsus tayyorgarlikdan o'tkazish.

6. Ziyorat turizmini hududiy diversifikatsiya qilish:

– faoliyat markazlarini faqat yirik shaharlar bilan cheklamaslik: Samarqand, Buxoro va Xivaning madaniy merosini targ'ib qilish bilan bir qatorda, Qarshi, Termiz, Shahrisabz, Qo'qon kabi hududlardagi ziyorat turizmi maskanlarini ham rivojlantirish;

– ichki ziyorat turizmini rivojlantirish: mahalliy aholi orasida o‘z yurtining tarixiy merosiga bo‘lgan qiziqishni oshirish;

– mavsumiy turizm strategiyasini ishlab chiqish: yozgi va qishki turizm imkoniyatlarini yaxshiroq yo‘lga qo‘yish.

Ziyorat turizmi resurslarini samarali boshqarish O‘zbekistonning madaniy merosini asrash va barqaror turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida keltirilgan strategiyalarni amalga oshirish orqali turizm sohasi iqtisodiy, ekologik va madaniy jihatdan yanada rivojlanishi mumkin. Davlat organlari, xususiy sektor va jamoatchilikning faol hamkorligi madaniy merosni saqlash va uni kelajak avlodlarga yetkazishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. The UN Tourism Data Dashboard <https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son, <https://lex.uz/ru/docs/-6600413> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son, <https://lex.uz/ru/docs/-6600413> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
4. Lee, Choong-Ki, and Sang-Yoel Han. "Estimating the use and preservation values of national parks' tourism resources using a contingent valuation method." *Tourism management* 23.5 (2002): 531-540.
5. Construction of Cultural Heritage Tourism Corridor for the Dissemination of Historical Culture: A Case Study of Typical Mountainous Multi-Ethnic Area in China, Huang, Y., Shen, S., Hu, W., (...), Li, G. Land, 2023 (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
6. Dowling, Ross K., and David A. Fennell. "The context of ecotourism policy and planning" *Ecotourism policy and planning* (2003): 1. 54-62 p.
7. Davurbaevich, Bababekov Akbar. "Forish tumanining tarixiy-etnografik turizm resurslari va salohiyati" xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati 1.1 (2024): 100-105.
8. Tuxliyev, I. S., et al. "Turizm asoslari" O 'quv qo 'llanma. T (2012). 90-102 b.
9. Union of OIC News Agencies <https://una-oic.org/uz/bosh-kotibiyat> (murojaat qilingan sana: 02.02.2025)
10. Ministry of tourism, Government of India, website <https://tourism.gov.in/> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 29.07.2022 yildagi PQ-338-son. <https://lex.uz/uz/docs/-6137065> (murojaat qilingan sana: 09.02.2025)
12. Ministry of Tourism, Arts and Culture, Official Portal, Malaysia <https://www.motac.gov.my/en/> (murojaat qilingan sana: 09.02.2025)
13. UNESCO rasmiy veb-sahifasi <https://www.unesco.org/en> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
14. O‘zbekistonda 8210 ta madaniy meros obyektlari mavjud, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb-sahifasi <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/go-mita-yangiliklar/26538-o-zbekistonda-8210-ta-madaniy-meros-obyektlari-mavjud> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
15. Uzbekistan and UNESCO'S strong partnership preservation and promotion world heritage sites <https://articles.unesco.org/en/articles/uzbekistan-and-unescos-strong-partnership-preservation-and-promotion-world-heritage-sites> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)

16. Kamran, Muhammad. "Role of cultural heritage in promoting the resilience of linear/critical infrastructure system with the enhancement of economic dimension of resilience: A critical review." *International Journal of Construction Management* 22.7 (2022): 1345-1354.
17. International Council on Monuments and Sites web-site) <https://www.icomos.org/en> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
18. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property official web-site <https://www.iccrom.org/> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
19. Umumjahon madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish to'g'risida konvensiya <https://lex.uz/docs/-2749728> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
20. Qurolli mojaro chiqqan hollarda madaniy boyliklarning himoya qilinishi to'g'risida konvensiya <https://lex.uz/docs/-2688601> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)
21. Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish to'g'risida konvensiya <https://lex.uz/docs/-1385614> (murojaat qilingan sana: 10.02.2025)